

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.11181710

БАРЫШКОВ Кирилл Васильевичруководитель отдела медиа размещений, L'Oreal Russia & CIS,
Россия, г. Москва

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

Аннотация. В условиях цифровой эры, когда каждый сталкивается с сотнями рекламных сообщений ежедневно, эффективность цифрового маркетинга становится ключевой задачей для компаний. Оценка эффективности маркетинговых стратегий требует использования специализированных инструментов, способных измерять воздействие маркетинговых кампаний на поведение и восприятие потребителей. Настоящий обзор посвящен анализу различных методик и инструментов для оценки эффективности цифрового маркетинга, включая системы аналитики, такие как Google Analytics 4, Ahrefs, Google Search Console, Mixpanel и Microsoft Clarity. Основное внимание уделено методам измерения ключевых показателей эффективности (KPIs), включая такие параметры, как кликабельность (CTR), стоимость клика (CPC) и конверсии. Результаты показывают, что для каждой маркетинговой стратегии необходим индивидуальный подход к выбору инструментов и методов оценки в зависимости от специфики бизнеса и целей кампании.

Ключевые слова: измерение цифрового маркетинга, цифровой маркетинг, маркетинг, современные технологии, технологии, цифровизация.

Введение

В современном мире, где информационный шум достигает своего апогея, задача привлечения внимания потребителя становится все более сложной. Исследования, проведенные экспертами из коммуникационной группы Granat, показывают, что в среднем каждый человек сталкивается с более чем 400 рекламными сообщениями ежедневно. Среди этого потока информации лишь незначительная часть оставляет устойчивый след в сознании потребителя. Чтобы преодолеть этот барьер и донести свое сообщение до целевой аудитории, необходимо не только соответствовать интересам потенциальных клиентов, но и выбрать оптимальный момент для взаимодействия.

В этом контексте ключевую роль играет цифровой маркетинг, представляющий собой интегрированный подход к продвижению товаров и услуг через широкий спектр цифровых платформ. Эффективность цифрового маркетинга не ограничивается одним этапом

взаимодействия с клиентом; она простирается на всю воронку продаж, от привлечения внимания до послепродажного обслуживания, как в B2B, так и в B2C сегментах [1].

Актуальность исследования особенностей использования и оценки результативности технологий цифрового маркетинга подчеркивается чрезвычайной важностью для любой организации понимания и наличия системы оценки эффективности маркетинговых мероприятий, анализа их влияния на развитие организации, а также на формирование видения перспектив результативного воздействия на целевую аудиторию при оптимальных затратах.

Литературный обзор

В сфере оценки эффективности маркетинговых стратегий важное место занимает методика, разработанная П. Дойлем, выдающимся исследователем в области маркетинга и стратегического менеджмента. Дойль представил метод оценки эффективности маркетинговых

коммуникаций, уделяя особое внимание влиянию маркетинговых усилий на рыночную ценность предприятия. Он выделил три основных направления в оценке эффективности маркетинговых действий:

1. Маркетинговый подход, центрирующийся вокруг анализа изменений в рыночной доле, узнаваемости бренда и его имидже.

2. Бухгалтерский подход, который исходит из предпосылки, что маркетинговые затраты должны окупаться за счет роста выручки, тем самым генерируя прибыль.

3. Стоимостной подход, основанный на оценке влияния маркетинговых усилий на чистую приведенную стоимость будущих денежных потоков.

Дойль подчеркивает, что маркетинговые затраты представляют собой инвестиции в создание нематериальных активов, таких как лояльность клиентов, репутация бренда и взаимоотношения с участниками бизнес-процесса.

С другой стороны, Н. И. Мелентьева, кандидат экономических наук и доцент кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического университета, предложила комплексный подход к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций. Ее методика включает анализ не только экономических, но и социальных, а также коммуникативных аспектов маркетинговых усилий.

Современные исследования указывают на отсутствие универсального подхода к оценке

маркетинговой эффективности, особенно в контексте цифрового пространства. В этой среде важно применять специфические методы для каждого канала коммуникации, опираясь на передовые системы сбора и аналитики данных. Проблематика оценки заключается в сложности измерения влияния маркетинговых инициатив на такие параметры, как лояльность потребителей и ценность бренда. Решение этих задач требует комбинирования классических экономических методик с точным применением математических алгоритмов и формул для достижения наибольшей определенности результатов [2].

Материалы и методы

В эпоху цифровизации, цифровой маркетинг превратился в фундаментальный элемент стратегического планирования для компаний любого масштаба и сферы деятельности. Определяя сущность цифрового маркетинга, можно утверждать, что это комплексная стратегия продвижения товаров и услуг через цифровые платформы, направленная на взаимодействие с целевой аудиторией. Это направление охватывает разнообразные онлайн-техники и методы, целью которых является привлечение внимания к бренду, стимулирование продаж и формирование продуктивного диалога с потребителями [3]. Характеристика и воронка цифрового маркетинга отражены на рис. 1-2.

DIGITAL-MАРКЕТИНГ

Рис. 1. Характеристика цифрового маркетинга [4]

Рис. 2. Воронка цифрового маркетинга [4]

1. Обзор инструментов для измерения эффективности цифрового маркетинга

Одним из инструментов является Google Analytics 4 (GA4), предоставляющий всесторонние данные о трафике сайта, источниках посещений и поведении посетителей. Главные применения GA4 включают мониторинг результатов рекламных кампаний через UTM-метки, оценку конверсий на ключевых страницах и анализ пользовательского поведения для выявления трендов. Особенно ценной является функция «Исследования», которая дает возможность формировать персонализированные отчеты и экспортировать их для дальнейшего анализа.

Ahrefs выступает как комплексное решение для SEO-оптимизации, предоставляя данные для аудита сайта, анализа действий конкурентов и отслеживания позиций в поисковых системах. Инструмент «Возможности» Ahrefs служит для выявления перспективных направлений оптимизации на основе анализа текущего состояния сайта.

Google Search Console (GSC) предлагает уникальную возможность мониторинга индексации сайта поисковыми системами и анализа органического трафика. GSC является незаменимым инструментом для SEO-специалистов благодаря предоставлению данных о производительности сайта непосредственно от Google.

Mixpanel специализируется на аналитике поведения пользователей в продуктах SaaS,

мобильных приложениях и платформах электронной коммерции. Этот инструмент позволяет изучать взаимодействие пользователей с функциями продукта и оценивать влияние нововведений на вовлеченность и продажи.

Microsoft Clarity демонстрирует, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом, используя тепловые карты и записи сеансов. Это помогает идентифицировать проблемные аспекты пользовательского опыта, потенциально влияющие на конверсию и вовлеченность.

Каждый из этих инструментов предоставляет уникальные возможности для анализа и оптимизации цифрового маркетинга, позволяя компаниям адаптировать свои стратегии для улучшения видимости в интернете, увеличения трафика и повышения эффективности взаимодействия с потребителями [5, 6].

Эти инструменты представляют собой лишь вершину айсберга в огромном мире цифрового маркетинга, каждый из которых может сыграть ключевую роль в формировании успешной стратегии привлечения и удержания клиентов [7].

2. Формирование маркетинговой стратегии

Формирование маркетинговой стратегии, предполагает последовательное применение нескольких ключевых этапов, адаптированных под конкретные условия и потребности бизнеса.

Таблица

Этап формирования маркетинговой стратегии

Этап	Общая характеристика
Этап первый: Диагностика существующего положения	Прежде чем перейти к выявлению целей, очень важно провести всесторонний анализ нынешнего состояния вашей организации. Здесь необходимо учитывать как внутреннюю среду – сильные и слабые стороны вашего предприятия и продукции, так и внешние факторы – угрозы и возможности, которые предоставляет рынок. Эффективным инструментом для этого является SWOT-анализ. Определите объемы продаж, рентабельность, ROI, проведите анализ конкуренции и репутации в сети. Тщательный сбор данных является основой для разработки стратегии.
Этап второй: Формулирование целей.	На основании полученной информации определите количественные и качественные цели – от общего количества продаж и заявок до детализации по отдельным продуктам и сегментам аудитории. Главное здесь – декомпозиция целей на конкретные, измеримые задачи, которые будут способствовать достижению общей стратегической цели [8].
Этап третий: Выбор инструментов.	Исходя из специфики целевой аудитории и целей кампании, подбираются наиболее подходящие рекламные инструменты. Например, для привлечения постоянного потока потенциальных клиентов часто используются SEO и контекстная реклама, в то время как для повышения лояльности и вовлеченности – таргетированная реклама, социальные сети и управление репутацией в сети (SERM).
Этап четвертый: Мониторинг и адаптация.	Регулярный анализ результатов и корректировка стратегии являются обязательными для поддержания ее актуальности и эффективности. Это включает в себя периодический пересмотр каналов привлечения, распределения бюджета и стратегических направлений в ответ на изменения в рыночной среде и поведении целевой аудитории.

Важно осознавать, что маркетинговая стратегия – это не статичный документ, а динамичный инструмент, который требует постоянного анализа и адаптации к меняющимся условиям внешней среды и внутренних ресурсов компании. Эффективность стратегии зависит от способности компании оперативно реагировать на эти изменения и корректировать свои действия в соответствии с новыми условиями и целями [9].

3. Способы оценки эффективности маркетинговых стратегий

Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций представляет собой сложный процесс, требующий глубокого понимания как традиционных, так и цифровых методов продвижения продуктов. Сложность заключается в том, что за числами часто теряются важные аспекты бизнеса, такие как потребители, поставщики, сотрудники и основная миссия предприятия.

Концепция ROI продолжает оставаться важным инструментом в арсенале маркетологов, предоставляя основу для оценки финансовой отдачи от маркетинговых инвестиций.

Формула для расчета маркетингового ROI, выражающая соотношение между прибылью от инвестиций и их стоимостью, является краеугольным камнем в измерении эффективности маркетинговых усилий.

В контексте цифровой эпохи появились новые инструменты и сервисы для оценки эффективности онлайн-коммуникаций, что позволяет более точно измерять влияние различных маркетинговых кампаний на поведение потребителей. Среди таких инструментов можно выделить системные модели, такие как KP1 (ключевые показатели эффективности), которые обеспечивают количественные метрики для оценки результатов деятельности бизнеса в цифровой среде.

Ключевыми показателями, на которые обращают внимание при оценке работы интернет-магазина или любого другого онлайн-проекта, являются количество посетителей, уровень отказов, возвраты, коэффициент конверсии, средний чек и ценность клиента. Отслеживание конверсии каждого трафик-канала помогает определить наиболее эффективные

направления для инвестирования ресурсов компании.

Методика измерения эффективности цифровых маркетинговых коммуникаций включает в себя анализ таких показателей, как CTR (кликабельность), CPC (стоимость клика), CPA (стоимость действия пользователя), CPM (стоимость тысячи показов) и CPV (стоимость просмотра). Эти метрики позволяют оценить не только непосредственный финансовый результат от рекламных кампаний, но и их влияние на узнаваемость бренда, привлечение новых клиентов и удержание существующих.

Важно понимать, что нет универсального набора KPI или единственно верного подхода к их выбору. Оценка эффективности маркетинговых инициатив должна опираться на четко определенные бизнес-цели и учитывать специфику рынка, на котором работает компания. При этом крайне важно не увлекаться измерением большого количества показателей, а сосредоточиться на ключевых метриках, наиболее значимых для достижения стратегических задач предприятия [10].

Заключение

Изучение инструментов для измерения эффективности цифрового маркетинга выявило широкий арсенал доступных методик и технологий. Несмотря на разнообразие инструментов, отсутствует универсальный подход, подходящий для всех сценариев маркетинговых взаимодействий. Комплексное использование нескольких систем аналитики позволяет получить наиболее полное представление об эффективности цифрового маркетинга. Важно сосредоточиться на метриках, наиболее важных для достижения стратегических задач организации, и регулярно пересматривать выбранные методы в соответствии с изменениями в поведении потребителей и условиями рынка. Интеграция и правильное применение этих инструментов становятся решающими для оптимизации маркетинговых усилий и увеличения рентабельности инвестиций в цифровые каналы.

Литература

1. Что такое digital-маркетинг: основные инструменты, каналы и метрики [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.carrotquest.io/blog/digital-marketing/> (дата обращения 08.08.2023).

2. Ярвиц А. И. Методологические подходы к оценке эффективности инструментов цифрового маркетинга // Молодой ученый. 2023. № 17 (464). С. 256-260.

3. Жукова В. В. Особенности оценки digital-маркетинга на рынке электронной коммерции // Молодой ученый. 2023. № 7 (454). С. 144-147.

4. Воронка digital маркетинга [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://saitsozдание.ru/forum/index.php?topic=9811.0> (дата обращения 08.08.2023).

5. 12 основных инструментов маркетинговой аналитики на 2024 год (бесплатно и платно) для зарубежного рынка [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vc.ru/marketing/917762-12-osnovnyh-instrumentov-marketingovoy-analitiki-na-2024-god-besplatno-i-platno-dlya-zarubezhnogo-rynka> (дата обращения 08.08.2023).

6. Обзор ключевых инструментов digital-маркетинга [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://d-element.ru/about/blog/obzorklyuchevykh-instrumentov-digital-marketinga/> (дата обращения 08.08.2023).

7. Инструменты аналитики для интернет-маркетолога – о необходимости и важности использования [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://marketing.hse.ru/blog/instrumenty-analitiki-dlya-internet-marketologa/> (дата обращения 08.08.2023).

8. Какие метрики важно применять для анализа эффективности digital-каналов. И как на их основе выстроить успешный маркетинг [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://oborot.ru/articles/effektivnie-digital-kanali-45-i139943.html> (дата обращения 08.08.2023).

9. How To Measure The Effectiveness Of Your Digital Marketing Campaigns? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.techfloyd.com/how-to-measure-the-effectiveness-of-your-digital-marketing-campaigns/> (дата обращения 08.08.2023).

10. 7 Best Tools for Measuring the Success of Your Digital Marketing [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://localiq.co.uk/blog/7-best-tools-for-measuring-the-success-of-your-digital-marketing/> (дата обращения 08.04.2024).

BARYSHKOV Kirill Vasilyevich

Head of the Media Placement Department, L'Oreal Russia & CIS,
Russia, Moscow

AN OVERVIEW OF TOOLS FOR MEASURING THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL MARKETING

Abstract. *In the digital age, when everyone is faced with hundreds of advertising messages every day, the effectiveness of digital marketing is becoming a key task for companies. Evaluating the effectiveness of marketing strategies requires the use of specialized tools capable of measuring the impact of marketing campaigns on consumer behavior and perception. This review is devoted to the analysis of various techniques and tools for evaluating the effectiveness of digital marketing, including analytics systems such as Google Analytics 4, Ahrefs, Google Search Console, Mixpanel and Microsoft Clarity. The main focus is on methods for measuring key performance indicators (KPIs), including parameters such as clickability (CTR), cost per click (CPC) and conversions. The results show that each marketing strategy requires an individual approach to the choice of evaluation tools and methods, depending on the specifics of the business and the goals of the campaign.*

Keywords: *measurement of digital marketing, digital marketing, marketing, modern technologies, technologies, digitalization.*